

От редакции журнала «Окружающая среда и энерговедение»

Всероссийская научная конференция и XII научная молодёжная школа «Возобновляемые источники энергии»

Аннотация. Информация о регулярной конференции и молодёжной школе по возобновляемым источникам энергии, в МГУ им. М.В. Ломоносова. Текущий номер ОСЭ состоит большей частью из статей, предоставленных участниками последней конференции.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, конференции, молодые исследователи.

24-25 ноября 2020 г. в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова географическим факультетом МГУ совместно с Объединённым институтом высоких температур РАН организована и проведена Всероссийская научная конференция с международным участием «Возобновляемые источники энергии». Мероприятие поддержано Российским фондом фундаментальных исследований (проект №20-08-22064). В рамках Всероссийской конференции была проведена XII научная молодёжная школа по той же тематике». Подробную информацию о мероприятии можно получить по адресу: <https://www.rsemsu.com/>.

Всероссийская научная конференция с международным участием, проведенная в 2020 г., является развитием проекта «Научная молодёжная школа «Возобновляемые источники энергии», выполняемого географическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с профильными институтами РАН и РАСХН с 1999 г. За это время были проведены двенадцать мероприятий – обычно они проводятся с интервалом в два года, в которых приняли участие за это время в общей сложности более 3000 молодых ученых, студентов, магистрантов и аспирантов. Интерес к тематике ВИЭ за этот период существенно вырос, соответственно, расширилась география участников, увеличилось их число, повысился научный уровень.

В последние годы возникли и новые тематические направления: геоинформационные системы (ГИС), вопросы управления энергетическими объектами и

сетями на ВИЭ, аккумулирующие системы для ВЭ. Также значительно вырос интерес к исследованиям в области биоэнергетики и водородной энергетики.

В текущем номере журнала «Окружающая среда и энерговедение» большая часть материалов – от участников прошедшей конференции, на тему, по которым авторами были сделаны доклады. Это статьи:

Абрамова А.Ю. Государственный меры поддержки возобновляемой энергетики в Китае.

Битяева Г.Е., Сангаджиев М.М. Использование солнечных модулей в заповедных зонах Калмыкии.

Иванов А.В., Стрижак С.В. Возможности макромасштабной и мезомасштабной моделей для моделирования работы ветропарка на примере Адыгейской ВЭС.

Синица М.О. Повышение уровня метрологического обеспечения лопастей ВЭУ больших размеров (от 60м) на этапах производства.

По итогам конференций и молодёжных школ – в том числе, последней, публикуются сборники – по вопросам их приобретения можно обратиться в Научно-исследовательскую лабораторию возобновляемых источников энергии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Также выход текущего номера приурочен к 100-летней годовщине важнейшего события в истории российской энергетики – принятия плана ГОЭЛРО. Людям, стоящим у истоков развития энергетики в нашей стране посвящена статья В.А. Бутузова «Формирование российской энергетической научно-технической школы в начале XX века».

М.Ч. Залиханов, главный редактор
К.С. Дегтярев, редактор

From the editorial board of Journal of Environmental Earth and Energy Study

All-Russian Scientific Conference and XII Junior Scientific School “Renewable Energy Sources”

Abstract. Information on a regular conference and junior school for renewable energy sources at Lomonosov Moscow State University. The current issue of JEEES magazine consists mainly of the articles participants of the conference gave.

Keywords: renewable energy sources, conferences, junior researchers.

M.Ch. Zalihanov, editor-in-chief
K.S. Degtyarev, editor